

Duyum, Gönderge ve Yer Üzerine

Ayhan DEREKO*

Özet:

Buyurucu mantığın temelini oluşturan özdeşlik, bilhassa somut fiziksel varlıklar söz konusu olduğunda çelişkili sonuçlara yol açar. Frege bir çok yazısında bu çelişkilerle baş etme yollarını aramıştır. Burada onun *Duyum ve Gönderge Üzerine* isimli makalesi çerçevesinde, özdeşlik konusu üzerine olan görüşlerinin bir özeti sunuluyor. Felsefenin kadim sorunlarına, bilgikuramsal veya onto-metafizik yaklaşımları önceleyen saf mantıksal bir yaklaşımla eğilmenin öncüsü sayılan Frege, duyum ve gönderge ayırımına giderek yeni bir anlam kuramı geliştirmiştir. Bu kuramda Frege'nin ilgisi, parça ile sınırlı kalan analitik bir özellik arz eder, ve anlamın bütün (dünya) ile ilişkisi belirsiz kalır. Ben de Frege'nin yolundan giderek bu kuramı ilerletme çabası içinde, anlam için belirleyici bir unsur ve kuramın eksik halkası olduğunu ileri sürdüğüm *yer* kavramını geliştirmeye çalıştım.

Anahtar Sözcükler: özdeşlik, eşitlik, değişme, duyum, gönderge, yer, Frege, mantık felsefesi.

On Sense, Reference and Place

Abstract:

Identity, as the basis of normative logic, gives rise to contradictory consequences, especially when concrete physical things are in question. Frege, in his several articles, sought ways to cope with these contradictions. Here, a summary of his thoughts about the theme of identity is presented in the context of his article *On Sense and Reference*. Frege is the pioneer of giving priority to a purely logical approach instead of epistemological or onto-metaphysical approaches in dealing the ancient problems of philosophy, and by the distinction between sense and reference he developed a new theory of meaning. In this theory his concern shows an analytical characteristic that remains limited to the parts, and the relation of meaning with the whole (world) is uncertain. By following up Frege's approach and in order to advance this theory, I tried to develop the concept of *place* which I claim to be a determinative element for meaning and the missing piece of the theory.

Key Words: identity, equality, change, sense, reference, place, Frege, philosophy of logic.

* Dicle Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Araştırma Görevlisi

Alman asıllı bir matematikçi olan Frege, Russell ve Wittgenstein gibi isimlerle birlikte analitik felsefenin ve çağdaş dil felsefesinin kurucuları arasında anılır.¹ Ne felsefe dünyasında ne de matematik dünyasında fazla tanınmamasına ve ününü, onun görüşlerini ve eserlerini yakından bilen az sayıdaki matematikçi-düşünürün kamuoyuna tanıtması sayesinde dolaylı yollardan edinmiş olmasına rağmen Frege, mantığa yaptığı katkılardan ötürü bazılarınca Aristoteles ile kıyaslanmıştır.² Dolayısıyla Frege'nin yirminci yüzyıl düşüncesinde (hem felsefede hem matematikte) tuttuğu yer önemlidir, ve onun bir bakıma ikinci Aristoteles olarak görülmesi de zaten onun ne derece önem verilmeye değer birisi olduğunu vurgulamak içindir.

Frege'nin Mantık Tarihindeki Önemi

Frege bir matematikçi olmasına rağmen, başlıca, matematiğin temelleri ve dilbilimsel anlamın doğası üzerine çalışmıştır ki bunların ikisi de felsefi sorunlardır. Kendisi, modern mantık, formel semantik (biçimsel anlambilim), dil felsefesi, matematik felsefesi alanlarının babası olarak görülmektedir. Çünkü bu alanlarda çalışan bir kişi öncelikle Frege'nin geliştirip ortaya koyduğu terimlerle yüz yüze gelir ve Frege'nin bu konulardaki felsefi sorunları çözmekten ziyade bunların çözümü için gereken yöntemleri geliştirdiği kabul edilir. Dil/üst-dil ayrımı ve kullanma/anma ayrımı Frege'nin bu alanlara yaptığı değerli katkılar arasında sayılır. Yine, önermeleri ve cümleleri göstermek ve tümdengelimli çıkarımları denetlemek için belirsizliklerden arınmış bir sembolik dil (*Begriffsschrift*) geliştiren; mantıkta daha az kullanışlı olan, önermelere ilişkin özne/yüklem analizi yerine, cebirdeki fonksiyonlar kuramından ilhamla, daha güçlü bir fonksiyon/değişken analizini getiren Frege'dir. Niceleyiciler kuramını da Frege geliştirdi ve hem önermeler mantığının hem de yüklem mantığının tam ve eksiksiz bir açıklamasını ortaya koydu. Onun önermeler mantığı için geliştirdiği doğruluk-fonksiyonu semantiği, bugün doğruluk-tabloları adı ve biçimiyle kullanılıyor ve her mantık kitabının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Bu biçimsel sistemin ifadelendirmedeki gücü, duyarlılığı, tamlığı ve her yönüyle kullanışlılığı sayesinde

¹ Gottlob Frege (1848-1925) Wismar'da doğdu, önce Jena'da eğitim gördü, Göttingen'de matematik doktorası yaptıktan sonra tekrar Jena'ya döndü ve 49 sene boyunca burada matematik ve mantık dersleri verdi. Önemli eserleri: *Begriffsschrift* (1879; Kavram Yazısı), *Die Grundlagen der Arithmetik* (1884; Aritmetiğin Temelleri), *Grundgesetze der Arithmetik* (1893; Aritmetiğin Temel Yasaları).

² "As a logician and philosopher of logic he ranks with Aristotle", bkz. Anthony Kenny, "Frege, Gottlob.", *The Oxford Companion to Philosophy* (Edited by Ted Honderich), NewYork: Oxford University Pres, 1995, 294.

Frege'nin mantığı Aristoteles'in mantığını tahtından etmiştir ve onun iki bin küsur yıllık saltanatına son vermiştir.³

Bu noktada Frege'nin modern mantığın kuruluşuna yaptığı katkılar için kısa bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Bütün kaynaklar modern mantığın babası olarak George Boole'u gösterirler. Kuşkusuz Boole'un ortaya koyduğu katkılar açısından zamansal bir öncelik sahibi olduğu inkâr edilemez. Ancak bu katkıların niteliği ve boyutları bakımından yapılacak bir değerlendirme kimin ne derece onurlandırılması gerektiğini yeni baştan düşünmeyi gündeme ister istemez taşıyacaktır. Zira Boole'un bu konudaki katkılarının, Aristoteles'ten bu yana zaten kabataslak oluşmuş bulunan bir önermeler mantığına ait olan mantıksal işlemleri biçimsellendiren bir cebir geliştirmiş olmaktan daha ileri gitmediğini belirtmek gerekir. Dummett bu görüşün en önde gelen savunucusudur: “(Frege'nin) genelliği ifade etmede kullanılan niceleyici-değişken notasyonunu kazandırması, modern mantık ile George Boole ve takipçilerinin bile hala dâhil olduğu eski mantıksal gelenek arasındaki keskin kırılmaya sebep olmuştur”.⁴ Yine bir başka yerde Dummett, Boole'un modern mantığın babası sayılmasını haksız bulur:

Boole'un başardıkları dikkate alındığında, yaptıklarının o tarihsel koşullarda yapılmasının çok zor olması anlamında, büyük bir itibarı hak ettiği konusunda hiç kuşku yoktur. Bununla birlikte, bu tarihsel önemden sonra ve ayrıntıya inerek, eğer Boole'un yazılarının günümüzdeki katkısını soracak olursak, farklı bir cevap vermemiz gerekir. Boole'u “modern mantığın babası” olarak adlandırmak doğru olmaz. Modern mantığı öncellerinden ayıran keşifler elbette niceleyicilerin (ya da, daha genel bir ifadeyle, değişkenleri bağlayan ve iç içe geçebilen eklemlerin [operatörlerin]) kullanılması ve biçimsel bir sistem kavramıdır ki bunların her ikisi de Frege'ye özgüdür ve hiçbirisi bir embriyo aşaması halinde bile Boole'un çalışmasında yoktur.⁵

Hemen bütün kaynaklarda Frege, modern mantığın kuruluş tarihinde, de Morgan, Boole, Schröder, Venn, Peano, Peirce ve Russell gibi isimlerle birlikte anılmakta, uzun bir oluşum sürecine katkıda bulunmak açısından diğerlerine bir üstünlüğü ve onlardan bir farklılığı yokmuş gibi takdim edilmektedir. Bu alandaki ününü her ne kadar dolaylı ve gecikmiş bir

³ Joseph Salerno, *On Frege*, Belmont: Wadsworth, 2001, 1 ve 3.

⁴ Michael Dummett, *Truth and Other Enigmas*, Cambridge: Harvard University Pres, 1978, 7.

⁵ A.g.e. , s. 66. (çeviri benim, A.D.)

biçimde elde ettiyse de, yine de bu durum, Frege'nin çalışmalarının ne kadar ihmal edildiği ve bu çalışmaların değerine ne derece haksızlık yapıldığını göstermesi açısından çarpıcıdır.

Frege'nin Felsefe Tarihindeki Önemi

Bundan başka, Frege'nin Descartes-sonrası felsefede epistemolojik ağırlıklı tartışmaların sahip oldukları merkezi konumlarını kaybetmelerine yol açan bir devrimin mimarı olduğu iddia edilmiştir.⁶ Yine Dummett'in vurguladığı üzere, Frege ile birlikte bilginin doğası veya inançların haklılandırılmasına dair soruların yerini anlam ve anlamaya dair sorular almaya başlamıştır. Descartes'ın zamanından yakın geçmişe gelinceye kadar felsefede birinci konu neyi bilip neyi bilemeyeceğimiz ve yargıları nasıl haklılandırabileceğimiz, kısacası, şüphecilikten kurtulmanın ne derece mümkün olduğu idi. Frege, Dummett'e göre, bu bakış açısını bütünüyle reddeden, böylelikle Descartes'ı aşip Aristoteles ve Skolastiklerle aynı yaklaşımı paylaşabilen ilk çağdaş düşünür olmuştur. Aristoteles ve Skolastikler için olduğu gibi Frege için de mantık felsefenin başlangıcıdır ve mantığı gerektiği kadar bilmedikçe başka hiçbir şeyi doğrulukla bilmek ve yapmak mümkün değildir. Bu yüzden epistemolojinin matematik felsefesine, bilim felsefesine, metafiziğe ya da felsefenin herhangi bir dalına karşı bir önceliği yoktur. Dummett böyle bir perspektif kaymasının Frege'den bir nesil sonrasına ait olan Russell'da bile bulunmadığını belirtir.⁷ Buna göre, anlam vermenin nasıl mümkün olabildiği, yani p-düşüncesini dile getirme ve edinmenin nasıl mümkün olabildiği sorusu, diğer tüm felsefi sorular karşısında bir önceliğe sahiptir ve ancak bu temel soruya bir cevap verildikten sonradır ki p'de dile geleni gerçekten bilip bilmediğimiz ya da p'de dile gelen inancımızın yerinde olup olmadığı gibi sorular gündeme gelebilir. Bu bakış açısından, düşüncelerin doğasına ilişkin konular (ki bunların içine düşüncelerin yapısı, doğruluk değerleri, dile getirilebilirlikleri ve anlaşılabilirlikleri gibi hususlar dahildir) epistemolojinin konularından bağımsızdırlar ve bunlar karşısında öncelik sahibidirler. Hatta daha kökten bir tutuma göre bu konular psikolojinin ve zihin felsefesinin konuları karşısında da öncelik ve bağımsızlığa sahiptirler. Zira düşünme ve yargıda bulunmanın ikisi de birer zihinsel edim olmakla beraber, Frege'ye göre düşündüğümüz ve yargıda bulunduğumuz şeyin kendisinde hiçbir öznellik ya da psikolojik yön bulunmaz.⁸

⁶ David Bell, "Frege, Gottlob.", *A Companion to Epistemology*, (Edited by Jonathan Dancy and Ernest Sosa), Oxford: Blackwell, 1998, 148.

⁷ Michael Dummett, *Truth and Other Enigmas*, 89.

⁸ David Bell, "Frege, Gottlob.", 148.

Frege'nin hem matematiğin temelleri hem de dilsel anlamın doğası üzerine olan düşüncelerinin kalkış noktası özdeşlik kavramıdır. Özdeşliğin özel bir çeşidi sayılabilecek olan matematikteki eşitliğin ne anlama geldiği ve nasıl yorumlanması gerektiği soruları üzerinden çarpıcı ve benzersiz bir felsefe geliştirmiştir. Bu felsefenin ulaştığı temel sonuçları şöylece özetlemek mümkündür:

- Dilsel anlamlar kendi başlarına var olan bağımsız nesnelere.
- Düşünce ve konuşmanın anlambilimsel içerikleri (semantic contents) ne bu düşünce ve konuşmanın hakkında olduğu durumlar, olaylar, koşullardır (circumstances) ne de bu düşünce ve konuşma ile birleştirdiğimiz/bağladığımız/ilintilendirdiğimiz psikolojik-ruhsal hallerdir.
- Anlambilimsel içerik zihin ve dünya arasında zorunlu bir ara bölgedir. Bir tür üçüncü dünyadır.
- Haberleşmenin/iletişimin yani özneler arası bilgi alışverişinin mümkün oluşu ancak bu sayede açıklanabilir.⁹

Frege bu görüşlerini en etkili biçimde özellikle bir dizi makalede dile getirmiştir. Bunlardan neredeyse Frege'nin adıyla birlikte anılır hale gelen en ünlüsü “Duyum ve Gönderge Üzerine”dir.¹⁰ Bundan başka ayrıca “Fonksiyon ve Kavram,”¹¹ “Kavram ve Nesne Üzerine,”¹² “Düşünce: Mantıksal Bir İnceleme”¹³ gibi makalelerini de anmak gerekir.

Özdeşlik Sorunu

Özdeşlik ifadeleri ile matematikte olduğu kadar günlük dilde de karşılaşırız ve bu ifadeleri farkına varmadan sıklıkla kullanırız. Bir özdeşlik ifadesi iki şeyin birbiri ile tamı tamına aynı olduklarını dile getirir. Ya da onun iki şey arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin bir özdeşlik ilişkisi olduğu da söylenebilir. Daha bu tanım aşamasında bile özdeşliğin bir takım problemler doğurduğu açıktır. Hemen göze çarpan birinci sorun: özdeşlikteki aynılığın tam ve eksiksiz olduğunu kabul edebilir miyiz? Acaba buradaki ‘tamamen aynı’ deyimini dolaysız, kelime anlamı ile mi almalıyız yoksa mecazi anlamı ile mi? Zira, olağan

⁹ Joseph Salerno, *On Frege*, 8.

¹⁰ “Über Sinn und Bedeutung” (1892) [ing. “On Sense and Reference”].

¹¹ “Funktion und Begriff” (1891) [ing. “Function and Concept”]

¹² “Über Begriff und Gegenstand” (1892) [ing. “On Concept and Object”]

¹³ “Der Gedanke. Eine logische Untersuchung” (1918) [ing. “Thought. A logical investigation”]

deneyimde birbirinin tamamen aynı iki şeye tanık olduğumuzu söylemek zordur. Hemen her durumda bizim şahit olduğumuz, aynılık değil benzerliktir. Günlük dilde ‘tamamen aynı’ deyimine yüklediğimiz anlam daima mecazidir. Örneğin “bu iki ayakkabı birbirinin aynı” dediğimizde durum budur. Çünkü ayrıntılı bir incelemeye gidildiğinde uzaktan ve ilk bakışta göze çarpmayan pek çok farklılığın ortaya çıkacağını biliriz. Mesela ayakkabılardan bir tanesinin belirli bir bölgesinde küçük, silik bir leke bulunabilir ama diğerinde bulunmayabilir, birinin tabanı diğerine göre hafifçe şişkin olabilir, vb. Öyleyse “bu iki ayakkabı birbirinin aynı” derken neyi kastederiz? Belki onların aynı numara (örneğin 39 numara) olduklarını, aynı ayak (örneğin sağ ayak) için olduklarını, renklerinin, biçimlerinin, yapıldıkları malzemenin, vs. aynı olduğunu kastederiz, ama hiçbir zaman kelimenin tam anlamıyla “aynı” olduklarını değil.

Peki, fiziksel dünyada kelimenin tam anlamıyla “aynı” olduklarını söyleyebileceğimiz iki şey hiç yok mudur? Belki iki kum tanesi ya da iki toz zerresi? Dikkat edilirse, çok fazla ayrıntıya sahip oldukları için büyük boyutlu nesnelere iki tanesinin kelimenin tam anlamıyla “aynı” olmalarını neredeyse imkansız bir ihtimal olarak gördüğümüzden, böyle bir ihtimalin ancak çok küçük boyutlu nesnelere için mümkün olabileceğini düşünürüz ve örneklerimizi böyle nesne çiftlerinden seçmeye yöneliriz. Oysa hiç değilse mikroskobun keşfinden bu yana, artık şunu çok iyi biliyoruz ki kum taneleri ya da toz zerrelere hiç de öyle zannedildiği gibi “ayrıntısız” nesnelere değil. Onlar da pek çok ayrıntı içeriyorlar ve onlardan birbirinin tamamen aynı iki tanesine rastlamak hiç olası görünmüyor. Elbette, kum taneleri ya da toz zerrelere daha küçük nesnelere/varlıklara da var ve bu soruşturmayı daha küçük boyutlara doğru ilerletmenin mümkün olduğu söylenebilir. Ama bu iş için kullanacağımız aletler/enstrümanların gözlem ve ölçmeye getirdiği sınırlamalar yüzünden hiç kuşkusuz büyük güçlüklerle karşılaşmaya başlayacağız ve duyularımızla algılayamadığımız kadar küçük boyutlardaki iki nesneyi birbiriyle tam bir kıyaslama işlemi hemen hemen imkânsız olup çıkacak.

Öbür yandan, burada önemli olan husus, bir yığın örnek arasından tamamen aynı olan iki örnek nesneyi arayıp bulmak değil, her bir durumda böyle bir ihtimalin olup olmadığına önceden karar verebilmektir. Eğer aynı türden nesnelere niteleyen ayrıntıların sayısı, o türdeki mevcut nesnelere sayısından daha az ise, böyle bir durumda birbirinin tamamen aynı iki nesnenin bulunması kesindir. Demek ki önemli olan husus, daha küçük boyutlara inildikçe böyle bir durumla karşılaşmanın söz konusu olup olmadığıdır. Belki, atom altı boyutlardaki nesnelere için ayrıntıların sayısının böyle nesnelere sayısından az olduğunu düşünebiliriz. Oysa ilginçtir, atom altı parçacıkların “en az ayrıntılılarından” olan elektronların bu az

sayıdaki ayrıntıya göre kıyaslanmasına ilişkin “Pauli dışlama ilkesi” adıyla bilinen bir yasa vardır ve bu ilke aynı atomda dört kuantum sayısı birbirinin aynı olan birden fazla elektron bulunamayacağını belirtir. Sanki, doğa tıpatıp aynılığa izin vermemektedir.

Çok kabataslak ortaya koyduğumuz bu nesne-ayrıntı ontolojisine bazı itirazlar olabilir. İtirazlardan birincisi, şeylerin nesnelere (örneğin töz veya cevher) ve ayrıntılar (örneğin özellikler veya arazlar) diye iki temel kategoriye ayrıldığına katılmakla birlikte, aynılığın nesnelere arasında değil sadece ayrıntılar arasında sağlanan bir ilişki olmasını benimsiyor olabilir. Tabii böyle bir görüş doğrusu çok farklı bir görüştür. Buna özellik realizmi denebilir – gerçekten varolanlar özelliklerdir, nesnelere özellik yumaklarıdır. Böyle bir görüşü şu şekilde eleştirmek mümkün: Bir kere bu görüşün ayrıntılara bir tür ontolojik bağımsızlık verdiğini görüyoruz; oysa bu olağan deneyimle çelişen bir şey. İkincisi, “aynılık sadece ayrıntılar için geçerli bir ilişki, nesnelere için geçerli değil” iddiası şu şekilde eleştirilebilir: Mesela, bu nesnedeki siyahlık şu nesnedeki siyahlıkla aynıdır, diyebiliriz; ama böyle bir durumda bile bu aynılık biriciktir, bunu kıyaslayabileceğimiz ikinci bir aynılık yoktur. Örneğin, A’daki siyahlık B’daki siyahlıkla aynı olsun; B’daki siyahlık da C’daki siyahlıkla aynı olsun. Bu durumda, A ile B arasındaki siyahlık aynılığını, B ile C arasındaki siyahlık aynılığı ile kıyaslayamayız. İkisini kıyaslayamayız, çünkü nesnelere değişmiştir, bu ikisi artık aynı aynılık değildir. Bir başka ifadeyle, A’nın siyahlığı ile B’nin siyahlığının aynılığı, B’nin siyahlığı ile C’nin siyahlığının aynılığı ile aynı aynılık değildir; ve dikkat edilirse bu deneysel bir güçlük değil, mantıksal bir imkansızlıktır; deneyle ilgili değil mantıkla ilgilidir.

İkinci bir itiraz da şu olabilir: Nesnelere dediğimiz şeyler aslında duyu verilerinin zihinsel işlemlerden geçmiş örgütlü bütünleridir; bundan ibarettirler, bunun ötesinde bir şey değildirler. Dolayısıyla zihnin kurgusu olan bu bütünlerin ötesinde nesnelere dediğimiz şeyler ya yoktur (Berkeleyci idealizm), ya da varsa bile ulaşılamazdır (Kantçı idealizm). Bu itirazın da buradaki tartışmanın özüyle ilgisi yoktur. Çünkü bu iki görüş fiziksel dünyaya ilişkin bilgimizin doğasına ilişkin görüşlerdir. Dolayısıyla epistemolojiye aittirler ve özdeşlik dile getiren iddiaların/yargıların nasıl anlaşılması gerektiği ile ilgili değildirler.

Burada aklımıza şöyle bir soru geliyor: bir nesnenin bütün ayrıntılarını sayıp dökmek mümkün olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olsaydı doğa bilimlerinin de sonu gelirdi, çünkü nesnelere hakkında söylenebilecek her şey söylenmiş olurdu. Nesnelere hakkında konuşmanın bir sonu olduğunu düşünemeyiz; nesnelere, haklarında söylenebilecek bir şey kalmayacak şekilde dil içinde tüketilebilir değildirler. Aynı şekilde bir nesnenin ayrıntıları hiçbir zaman olabilecek bütün ayrıntılar değildir, sadece göz önüne alınan ayrıntılardır. Biz daima nesnelere

belli bir perspektiften yaklaşır ve ayrıntıların bir kısmını dikkate alır geri kalan birçoğunu bilerek önemsemeyiz. Hatta bu perspektif, bakışımızda öyle bir çarpıtmaya sebep olur ki sayısını bilemediğimiz kadar çok ayrıntıdan tamamen habersiz yaşarız.

O halde, perspektiften arınmış bir bakış yoksa, nesnelere bütün ayrıntıları ile belirleyemeyeceğimiz için, tamamen aynı iki nesne saptamak da imkansızlaşacaktır. Ama fiziksel dünyadaki nesnelere için özdeşlikten bahsetmenin hala olası bir yolu bulunabilir: Bir nesnenin kendi kendisiyle özdeş olduğunu söyleyemez miyiz? Ya da, bir nesnenin kendi kendisi ile özdeş olduğunu söylemek ne anlama gelir? Özdeşliğe iki şey arasındaki bir ilişki olarak bakarsak yine böyle bir durumda özdeşlikten bahsedemeyiz, çünkü burada iki şey yok tek bir şey var. Böyle bir halde, özdeşliğin tanımında geçen “ilişki” yönü değil “aynılık” yönü öne çıkmalıdır.

Biz bir nesnenin kendi kendisiyle aynı olduğunu söyleriz. Peki bu ne anlama gelir? Zihnimize onun (tıpkı aynadaki görüntü gibi) bir eşini hayal edip, somut fiziksel nesne ile soyut hayali nesnenin aynı olduklarını kastediyor olamayız, çünkü bu, durduk yerde bir ayrılık, bir farklılık icat etmek olur. Görüldüğü kadarıyla burada “aynılık” o nesnenin bütün diğer nesnelere farklı olduğu anlamına gelir. Bir nesne kendisinden başka bütün nesnelere farklıdır, ayrıdır, ama kendisinden farklı değildir. Özdeşlik bu anlamıyla, aslında kimliktir; bir nesnenin kendi kendisiyle aynı olduğunu söylemek, onun ne bu ne öteki olmadığını sadece kendisi olduğunu söylemektir. Ama unutmayalım ki bir nesne, diğer nesnelere olmadan kendi başına, kendisi olamaz. Bu yüzden aynılık, bağımsızca kavranabilen bir özellik değildir, ancak farklılık kavramına bağlı olarak idrak edilir. Her nesne ancak diğer nesnelere sayesinde kendisi olabilir ki bunu sağlayan da farklılıktır.

Ancak böyle alındığında, bir nesnenin kendi kendisiyle aynı olduğunu söylemenin bir anlamı olabilir. Demek ki fiziksel nesnelere dünyasında temel karakteristik farklılıktır. Farklılık kuraldır; her şey, her şeyden farklıdır. Yani aynılığı farklılık dolayısıyla tanımlıyoruz, farklılığın tamamen ortadan kalktığı bu özel hali “aynılık” olarak adlandırıyoruz; bu özel halin dışındaki bütün hallerde aynılık değil benzerlik vardır. Aynılık bu anlamda, farklılığın karşıtı değildir, çünkü karşıtlardan birindeki artma diğerinde azalmayı gerektirir. O halde farklılığın karşıtı benzerliktir; nitekim benzerlik arttığında farklılık, farklılık arttığında benzerlik azalır.

Ama biz, yine de, daha ileri gidip böyle iki nesnenin, yani tamamen aynı iki nesnenin olduğu bir durumu hayal edebiliriz. İşte böyle bir durumda bile ortada neden iki nesne bulunduğunu nasıl açıklayacağız? Eğer bu iki nesne tamamen aynı ise söz konusu bu “ikiliği” yaratan nedir?

Bu soruyu ele almadan önce ulaştığımız sonuçları özetleyelim. Özdeşlik sorunu üzerine yürüttüğümüz tartışmanın bu aşamasına gelinceye kadar, fiziksel nesnelere dünyasında tamamen aynı iki şey bulunmadığını, sadece bir nesnenin kendi kendisiyle aynı olduğunu söylediğimiz durumda özdeşlikten bahsedilebildiğini ve bu durumda da özdeşliğin “kimlik” anlamına geldiğini belirttik. Demek ki tamamen aynı olduğunu hayal ettiğimiz iki şey, fiziksel nesne olamazlar. Yani bu iki şey fiziksel nesnelere dünyasına ait olamaz. Eğer tamamen aynı iki şeyin bulunduğu bir durumu hayal edebildiğimizi ve bunun kuru bir hayalden ibaret olmadığını ileri sürüyorsak, bu söz konusu durum somut fiziksel dünyaya has olamaz. İşte bu noktada, buraya kadar tartıştığımız “aynılık” problemi yanında, özdeşliğin doğurduğu ikinci bir problemle karşılaşırız: eğer özdeşliğe iki şey arasındaki bir ilişki gibi bakarsak, bu sefer, bu şeylerin nasıl şeyler olduklarına dair sorun gündeme gelmektedir. Bugüne kadar bu şeylerin genel olarak, ya fiziksel nesnelere soyut taslakları (örneğin “masa” idesi veya kavramı) ya da kurmaca varlıklar (örneğin “kanatlı at”) oldukları ve, ya ruhsal benliğimize özgü psikolojik haller oldukları (empirizm, rasyonalizm) ya da bambaşka bir doğadaki bir dünyada somut bir varlığa sahip şeyler oldukları (Platonik idealizm) varsayıldı.

Özdeşliğin Fregeci Kuramı

Tartışmayı bu aşamaya getirdikten sonra Frege'nin özdeşlik hakkındaki görüşlerini ele almak istiyoruz. Olağan kullanımda, özdeşliklerin hemen her türden şeyler için söz konusu olabildiğini göstermek için, farklı alanlarda ve farklı türden şeyler arasında kurduğumuz özdeşliklere örnek olarak şunları verebiliriz:

$$2 + 2 = 4$$

Sabah Yıldızı Akşam Yıldızıdır.

Clark Kent, Superman ile aynı kişidir.¹⁴

Bunlardan birincisi matematik alanına (sayılar), ikincisi fiziksel nesnelere dünyasına aittir ve üçüncüsü de kişiler/öznelere arasındadır. *Duyum ve Gönderge Üzerine* 'de Frege temel soruyu şu şekilde belirler: Özdeşlik ilişkisi nesnelere arasında mı yoksa bu nesnelere işaret eden

¹⁴ Joseph Salerno, *On Frege*, 8.

semboller arasında bir ilişki midir?¹⁵ Demek ki Frege'nin gözünde özdeşliğe dair sorun bir "aynılık" sorunu değil, bir "şeyler" sorunudur.

Frege daha önce *Begriffsschrift*'te özdeşliklerin semboller arasında bir ilişki olduğunu savunmuş, ancak *Duyum ve Gönderge Üzerine*'de bu görüşten caymıştır. Bu önceki görüşe göre, 'Sabah Yıldızı' sembolü ile 'Akşam Yıldızı' sembolü farklı harflerden/seslerden oluştuğu için aynı değildirler, dolayısıyla 'Sabah Yıldızı Akşam Yıldızıdır' ifadesi bize, bu iki adın (sembolün) aynı nesnenin adları olduğunu söylemektedir. Yani bu durumda ilişki nesnelere arasında değil semboller arasındadır.

Aslında sezgisel yaklaşıma göre, özdeşlik ifadeleri nesnelere hakkındadır. Örneğin $a = b$ ifadesi a ve b ile gösterilen nesnelere arasındaki aynılık ilişkisini ifade eder. Yani burada a ve b 'nin bilişsel değerleri bu terimlerin işaret ettiği nesnelere dir. Buna göre 'Sabah Yıldızı' ifadesinin değeri Sabah Yıldızının kendisidir, 'Akşam Yıldızı' ifadesinin değeri de Akşam Yıldızının kendisidir. Genel olarak, sezgisel yaklaşıma göre, bir adın anlamı o adın referansıdır (göndergesidir), yani o adın işaret ettiği şeydir.¹⁶

Ama Frege'ye göre bu sezgisel yaklaşım, $a = a$ türü özdeşlikler ile $a = b$ türü özdeşlikler arasında bir fark gözetmez. Frege böyle iki farklı özdeşlik türü olduğunda ısrarlıdır ve bu konudaki muhakemesini bilişsel değere (cognitive value) kavramına dayandırmaktadır. Onun iddiasına göre, $a = a$ türü özdeşlikleri dile getiren ifadeler ile $a = b$ türü özdeşlikleri dile getiren ifadeler farklı bilişsel değerlere sahiptirler. Frege'ye göre, eğer iki ifade aynı bilişsel değere sahipse (yani aynı şeyi söylüyorlarsa) bu durumda birine inanmak diğerine inanmak için yeterlidir. Mesela, eğer p düşüncesi q düşüncesi ile aynı ise (yani aynı bilişsel değere sahipse) p 'yi düşünmek q 'yu da düşünmek demektir, bir başka ifadeyle, biri geçerli ise öteki de geçerlidir. Bu sonuca göre, 'Sabah Yıldızı Sabah Yıldızıdır' önermesini 'Sabah Yıldızı Akşam Yıldızıdır' önermesini düşünmeden düşünmek mümkündür.¹⁷

Demek ki iki önerme (cümle, ifade vs.), eğer birine inanmadan diğerine inanmak imkânsız ise, aynı bilişsel değere sahiptir. Bunun sebebi nedir? Aynı nesne hakkında olan bu iki cümleden birinin doğru olduğunu diğerinin doğruluğunu bilmeden nasıl görebiliyoruz? Frege burada Kant'tan ödünç aldığı felsefi analiz yaklaşımını benimsemektedir. Buna göre $a = a$ türü özdeşlikleri dile getiren ifadeler *analitiktirler*, yani onların doğru olduklarını bilmek

¹⁵ "O bir ilişki midir? Nesnelere arasında mı, yoksa adlar ya da nesnelere semboller arasındaki bir ilişki mi?" bkz. Gottlob Frege, "On Sense and Reference." *Basic Topics in the Philosophy of Language*, (Edited by Robert M. Harnish), Hertfordshire: Harvester Wheatsheaf, 1994, 142. (çeviri benim, A.D.)

¹⁶ Joseph Salerno, *On Frege*, 11.

¹⁷ A.g.e. , s. 9-13.

için sadece onları anlamak yeterlidir. Diğer taraftan $a = b$ türü özdeşlikleri dile getiren ifadeler ise analitik değil *sentetik*tirler, çünkü bunların doğruluğunu bilmek için deneye başvurmak gerekir. Böyle ifadeleri anlamak, onların doğru olduklarını bilmek için yeterli değildir. Örneğin ‘Sabah Yıldızı Akşam Yıldızı ile aynı yıldızdır’ ifadesini, bu keşif yapılmadan önce işiten bir kişi ifadeyi anlardı ama onu doğru kabul etmezdi. Bundan başka, birinci türden özdeşlikler bir nesnenin kendi kendisi ile özdeş olması dışında bir şey söylemedikleri için bize yeni bir malumat vermezler, bilgilendirici değildirler, yani *a priori*dirler. Frege’ye göre biz her durumda nesnelere kendi kendileri ile özdeş olduklarını önceden zaten biliriz. Oysa ikinci türden özdeşlikler *a posteriori*dirler yani bize daha önce bilmediğimiz yeni bilgiler sunarlar, bu yüzden de değerlidirler. Bütün bilimsel bilgi bu ikinci türden özdeşliklerden ibarettir; bir anlamda, bilimin amacı böyle özdeşlikleri arayıp bulmaktır. Mesela, Frege’ye göre Sabah Yıldızı ile Akşam Yıldızının özdeş olduklarının bilinip kavranması bu türden bir özdeşliğin keşfidir ve bu iki nesneye ilişkin kavrayışın radikal bir dönüşüme uğraması bakımından olağanüstü değerlidir. Yine Frege’ye göre aynı şeyleri her sabah yeniden doğan Güneş için de söylemek mümkündür; bu sabah doğan Güneşin dün sabah doğan Güneş ile aynı Güneş oldukları, insanlık tarihinin bilemediğimiz eski bir dönemde keşfedilmiş olmalıdır. Yani bir gün, insanlar, her sabah doğduğunu gördükleri o parlak nesnenin aslında hep aynı nesne olduğunun farkına vardılar, Frege’ye göre. Sabah Yıldızı ile Akşam Yıldızının aynı yıldız olduklarını pek çoğumuz bilmeyiz; her sabah doğan Güneşin aynı Güneş olmasını ise hiç önemsemeyiz bile, oysa Frege’ye göre bu iki keşif arasında nitelikçe bir farklılık yoktur.¹⁸

İşte bu “bilişsel değer analizi”nin sonuçlarına dayanarak Frege daha önce, özdeşliklerin nesnelere hakkında olamayacağı hükmüne varmıştı. Çünkü sezgisel yaklaşıma göre $a = a$ ve $a = b$ ifadelerinin, bu durumda, aynı bilişsel değere sahip olmaları gerekir. ‘Sabah Yıldızı Sabah Yıldızdır’ ve ‘Sabah Yıldızı Akşam Yıldızdır’ ifadeleri tamamen aynı şeyi söylüyor olurlar, yani söz konusu nesnenin kendi kendisi ile aynı/özdeş olduğunu. Oysa gördük ki, Frege’nin bilişsel/bilgisel aynılık ölçütüne göre bu iki ifade aynı şeyi söylemiyorlar, çünkü ikincisine inanmadan birincisine inanmak mümkündür.¹⁹

Bu yüzden Frege *Begriffsschrift*’te özdeşliklerin nesnelere hakkında değil de semboller arası bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştı. Bu görüşe göre, $a = b$ biçiminde bir özdeşliği keşfettiğimiz zaman, böylelikle öğrendiğimiz/edindiğimiz bilgi bir nesnenin kendi kendisiyle özdeş olması değil, a ve b sembollerinin aynı bilişsel değere sahip olduklarıdır, yani aynı

¹⁸ Joseph Salerno, *On Frege*, 9-13.

¹⁹ A.g.e. , s. 11.

nesneye işaret ettikleridir; a ve b'nin aynı nesneyi gösterdiklerini öğreniriz.²⁰ Ama *Duyum ve Gönderge Üzerine*'de bu görüşün de sorunlu olduğu ortaya konur. Eğer bir terimin, bir adın anlamı, basitçe onunla gösterdiği nesne arasındaki ilişkiden ibaretse, bu durumda özdeşlik de keyfi bir konu haline gelir. Özdeşlik tamamen, dilde bizim kendi aramızda sağladığımız uzlaşmanın bir sonucu haline gelir. Örneğin sabah semasındaki en parlak nesneyi adlandırmak için Sabah Yıldızı adını değil de farklı bir işaret seçebilirdik. Ya da öyle tecelli ederdi ki ona bir ad vermemeyi tercih edebilirdik. Yani eğer özdeşlik ifadeleri sadece hangi sembollerin hangi nesnelere gösterdiği hakkında olsalardı, bu ifadelerin doğruluğu veya yanlışlığı sadece ve sadece bizim belirli nesnelere göstermek için hangi sembolleri seçtiğimize bağlı olacaktı. Oysa eğer Sabah Yıldızı, Akşam Yıldızı ise, bunun sebebi belirli göksel nesnelere göstermek için belirli işaretler seçmiş olmamız değildir elbette; bu ifade bir astronomik olgu sayesinde doğrudur. Göksel nesnelere özdeşliğine ilişkin böyle olgular onları göstermek için kullandığımız ya da kullanmadığımız (çünkü bir nesnenin herhangi bir adı bulunmayabilir) dilsel işaretlerden tamamen bağımsız olarak sağlanır ve bu tür özdeşlikler, keyfi bir biçimde değil, bir takım ilkelere uygun olarak sağlanır.²¹

Frege'nin *Duyum ve Gönderge Üzerine*'de savunduğu sonraki görüşe göre, özdeşlik ifadeleri nesnelere hakkındadır, semboller hakkında değil. Ama buna rağmen $a = a$ ile $a = b$ 'nin farklı anlamları vardır, çünkü bir terimin anlamı onun göndergesinden ibaret değildir, anlam göndergeye ilave unsurlar içerir.²² 'Sabah Yıldızı' ile 'Akşam Yıldızı' bir bakıma aynı anlamı verirler, çünkü aynı nesneyi gösterirler. 'Sabah Yıldızı' terimini anladığımızda, meydana gelen şey, bir nesnenin (yani sabah semasındaki en parlak nesnenin) *belirli bir şekilde* tanınmasıdır. 'Akşam Yıldızı' terimini anladığımızda ise, meydana gelen şey yine bir nesnenin yani akşam semasındaki en parlak nesnenin *bu sefer farklı bir şekilde* tanınmasıdır. İşte bu bakımdan 'Sabah Yıldızı' ile 'Akşam Yıldızı' aynı anlamı taşımazlar, bu ikisi bir nesnenin farklı tanınma biçimlerini ifade ederler. Frege'nin deyimiyile bir nesnenin birbirinden ayrı "sunulma" ve "betimlenme" biçimleridirler.²³ Frege bir üçgenin kenarortaylarının kesişme noktasını konu alan ve bu durumu daha açık ve anlaşılır kılan bir başka örnek verir:

a, b, c, bir üçgenin köşelerini kenarların orta noktaları ile birleştiren doğrular [kenarortaylar] olsunlar. Bu durumda, a ve b'nin kesişme noktası ile b ve c'nin kesişme

²⁰ A.g.e. , s. 14.

²¹ Joseph Salerno, *On Frege*, 14-15.

²² A.g.e. , s. 17.

²³ A.g.e. , s. 17-18.

noktası aynı noktadır [bir üçgende kenarortayların aynı noktada kesiştiklerine ilişkin teorem gereğince]. Yani aynı nokta için farklı gösterimlere sahibiz, ve aynı şekilde bu adlar (“ a ve b’nin kesişme noktası,” “ b ve c’nin kesişme noktası”) *sunulma kipine* işaret ederler; ve bunun sonucu olarak bu cümle gerçek bilgi içerir.²⁴ (İtalikler benim)

İşte bu sunum ya da betim kipine Frege, onu göndergeden yani referanstan ayırmak için bir terimin *duyumu* (Alm. *Sinn*, İng. *Sense*), bir başka ifadeyle bizde bıraktığı *duygu* diyor. ‘Sabah Yıldızı’ ve ‘Akşam Yıldızı’ gibi terimler/tabirler aynı duyumu/duyguyu ifade etmezler, bir başka deyimle bizde aynı *tadı* bırakmazlar, aynı nesneye işaret etseler bile.²⁵ İşte bu oldukça rafine görüşe göre, bir özel adın anlamı onun hem bir duyuma hem de bir göndergeye sahip olmasından oluşur.

Frege’ye göre, doğru bir eşitlik önermesinin iki tarafındaki sembollerin göndergesi aynıdır, ama duyumları farklıdır. Dolayısıyla, bir özdeşlik ifadesinin içerdiği terimlerin ortak bir göndergesi bulunduğu, ama ortak bir duyumları bulunmadığında, bu özdeşlik ifadesi bilgilendiricidir. Bir özdeşliği keşfettiğimizde/saptadığımızda, idrak ettiğimiz/bilgisine eriştiğimiz şey, bir yöntemle tanınabilen/belirlenebilen nesnenin ikinci bir yöntemle tanınan/belirlenen nesne ile aynı olduğudur. ‘a’ sembolünün, bir nesnenin tanınmasına ilişkin Y_1 yöntemini ve ‘b’ sembolünün de, bir nesnenin tanınmasına ilişkin Y_2 yöntemini içerdiğini kabul edelim. Bu durumda Frege’ye göre bir özdeşlik ifadesi, Y_1 ve Y_2 yöntemleri ile tanınan nesnelerin aynı nesne olduğunu dile getirir; ancak bu, önceden bilinmiyor olabilir. Böylece $a = a$ türü özdeşlikler ile $a = b$ türü özdeşlikler arasındaki bilişsel değer farkı da açıklanmış olmaktadır.²⁶

Yukarıda özdeşlik sorununu tartışırken ortaya çıkan sorular şunlardı: Özdeşlikler nesnelere hakkında mıdır? Bir özdeşlik iki nesnenin birbiri ile aynı olduklarını mı dile getirir? Birbiri ile aynı iki nesne bulunabilir mi? Eğer bulunabilirse bu nesnelere nasıl şeylerdir, örneğin fiziksel midirler? Frege’nin özdeşlik ifadelerine dair vardığı sonuçları, bu soruların ışığında nasıl değerlendirmeliyiz? Frege’nin vardığı sonuçlar bu sorulara hangi cevapları veriyor?

Değişme Sorunu

²⁴ Gottlob Frege, “On Sense and Reference.”, 143.

²⁵ Buradaki *duygu* ve *tad* gibi deyimleri mecazi anlamlarıyla kullanıyorum.

²⁶ Joseph Salerno, *On Frege*, 20.

Bütün bu soruları ele almadan önce, yine bazı hususları daha açık hale getirmeliyiz. Her şeyden önce, Herakleitos'un dediği gibi, her sabah doğan şeyin *yeni* bir Güneş olması, fiziksel dünyaya dair bir kanı değil, en temel gerçektir. Fiziksel dünyada her şey akar; sabit kalan, değişmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak değişimin hızı durumdan duruma farklı olabilir. Bir çalı yığınının alev alev yanması örneğinde olduğu gibi, bazen çok hızlıdır. Bir çalı yığınının hızla yanarak kül olması, fiziksel dünyadaki akışın/değişimin en etkileyici örneklerinden biridir. Yanan çalılar artık geri döndürülemez bir şekilde yok olup gitmiştir. Onlardan geri kalan siyah, cansız birkaç avuç kül ile bir bitki türü olan çalılar arasında hiçbir benzerlik olmadığı gibi, oluşan duman da havada dağılır ve bir süre sonra gözden kaybolur. Bu örnekte tanık olunan değişim kısa süreli (çabuk) ve marjinaldir. Çalıların, ortaya çıkan ateş, duman ve kül ile aynı olduklarını hiçbir zaman düşünmeyiz.

Bir de, hareketsiz durmakta olan ve dışarıdan durumunu değiştirecek bir etkinin uygulanmadığı bir koltuk düşünelim. Bu koltuğu kısa zaman aralıkları ile gözlemlersek (örneğin birkaç dakikada bir, ya da saatte bir) değişmediği kanısına kapılırız. Oysa uzun bir zaman (mesela birkaç yıl) boyunca, onun hiç ellenmeden olduğu yerde kalmasına izin versek bile, tamamen eskimiş, yıpranmış bir koltuğa dönüştüğünü görürüz. Demek ki bu örnekte de değişim vardır, ama çok yavaştır, kısa süreler boyunca fark etmek zordur. Yine de bu eskimiş, yıpranmış koltuğun, ilk halini bildiğimiz koltuk ile aynı koltuk olduğunu söyleriz. Bunu neden söyleriz ve ne demek isteriz?

Bu koltuk artık eskimiştir, yıpranmıştır, ilk haliyle aralarında pek çok ayrılık vardır, dolayısıyla ikisinin aynı olması mümkün değildir, bu çok açık. Buna rağmen neden onun aynı koltuk olduğunu söyleriz? Bunu söylememizin bir tek mantıklı açıklaması var, o da şu: bu koltuk (yani eskimiş olan) ötekinin (yeni olanın) yerini almıştır, onun yerine geçmiştir. Söz konusu olan bir yer değiştirmedir; ve bu koltuğun, ilk halini bildiğimiz koltuk ile aynı olduğunu söylerken bunu kastederiz, çünkü aynı olmadıkları açık. Bir anlamda, bu koltuk fiziksel dünyada ilk koltuğun tuttuğu yeri tutuyor diyebiliriz; sanki ilk hali gitmiş onun yerine bu eski hali gelmiştir.

O halde, diyebiliriz ki, nesnelere sürekli olarak eskimiş halleri ile yer değiştiriyor, hiçbir nesne aynı kalmıyor. Aynı kalmamak, burada, bir başka nesne ile yer değiştirmek anlamına geliyor; önceki nesne gidiyor, yerine bir başkası geliyor. Yanan çalılar örneğinde bu durum çok açıktır: Çalılar gitmiş, onların yerine ateş (ki kısa sürede o da gidecektir), duman (ki havada dağılacaktır) ve kül gelmiştir. Burada, gidenlerle onların yerine gelenler arasında hemen hiçbir benzerlik göremediğimiz için, bu ikisinin aynı olduğunu düşünmeyiz. Diğer yandan koltuğun şimdiki hali ile ilk hali arasında pek çok benzerlik saptarız, hâlbuki bunlar da

aynı değildir. Yani özdeşlik bağlamında, bu iki örnek arasında bir fark yok. İlk haldeki nesne ile son haldeki nesne özdeş değildir; öyleyse bunlar ayrı/farklı nesnelere; öyleyse biri gitmiş yerine öteki gelmiştir. Her iki örnekte de değişme, bir yer değiştirmedir. Dolayısıyla biz fark etmesek bile, her sabah doğan Güneş elbette aynı değildir.

Kısacası, özdeşliği iki şey arasındaki bir ilişki olarak ele aldığımızda, “aynı nesne” kabul ettiğimiz şeyin farklı zamanlardaki hallerini kıyasladığımızda da “aynılık” koşulu sağlanmıyor. Demek ki nesnelere zaman bakımından kıyaslanması da, özdeşliğin fiziksel nesnelere dünyasına özgü olmadığı şeklindeki, yukarıda ulaştığımız sonucu değiştirmiyor. Şimdi, *Duyum ve Gönderge Üzerine*'de Frege, her sabah doğan güneşin hep aynı güneş olduğuna ilişkin keşfi, en verimli astronomik keşiflerden biri saymaktadır.²⁷ İlk bakışta böyle bir ifadeden, özdeşliklerin nesnelere hakkında olduğu ve bir ilişki türü olarak özdeşliğin fiziksel dünyada da bulunduğu sonucu çıkmaktadır. Acaba Frege gerçekten böyle mi düşünmektedir? Aslında Frege, *Duyum ve Gönderge Üzerine*'nin hiçbir yerinde açıkça “özdeşlikler nesnelere hakkındadır” dememektedir. Ama şunu demektedir: semboller göndergelerine (yani nesnelere) işaret ederler, ve duyularını ifade ederler (ya da dile getirirler).²⁸ Frege'ye göre, özdeşlik ifade eden bir eşitliğin iki tarafındaki semboller (örneğin ‘Sabah Yıldızı’ ve ‘Akşam Yıldızı’) aynı nesneye (Venüs) işaret etmektedirler, ama bu nesneye ilişkin farklı duyularını (“sabah semasındaki en parlak nesne” ve “akşam semasındaki en parlak nesne”) dile getirmektedirler.

O halde Frege'ye göre bir özdeşlikte eşitlenen şeyler nesnelere midir? Bu zaten mümkün değildir, çünkü ortada daima tek bir nesne vardır. Eşitlenen şeyler duyular da olamazlar, çünkü onların farklı olduklarını önceden vurguladık; ve Frege için, aynı nesneye ilişkin dilsel duyular arasındaki bu farklılığın bir eşitliği bilgilendirici kılan, onun ifade edilmesini anlamlı kılan şey olduğunu da belirttik. Peki o halde eşitlenen nedir? Nihayetinde ortada bir eşitlik vardır; ve geriye, eşitlendiğini söyleyebileceğimiz başka olası şeyler de kalmamıştır.

Frege'nin Üçüncü Dünyası

Bu soruları cevaplayabilecek bir konuma gelmek için, onları şimdilik cevaplanmamış bırakıp dilsel duyuların nesneliliği konusunu ele almanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Frege dilsel duyumu bir nesne gibi ele alır. Ona göre dilsel duyular idelerden farklı olarak

²⁷ Gottlob Frege, “On Sense and Reference.”, 142.

²⁸ A.g.e. , s. 146.

nesneldirler. Diğer yandan, her türlü zihinsel içeriğin (ya da idenin) karakteristiği öznel olmaktır. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Birincisi ideler algılanamazlar; fiziksel nesnelere gibi onlara dokunamayız, göremeyiz, koklayıp tadamayız. Yani ideler duyu organları ile algılanabilir şeyler değildirler. İkinci olarak, ideler sahip olduğumuz şeylerdir. Yeşil bir yüzey gördüğümde, yeşil bir izlenime sahibimdir; idelerle aramda bir sahiplik ilişkisi vardır. İşte bu sahiplik ilişkisi yüzünden ideler bir sahip (özne) gerektirir. İdeleri içeren şey (zihin) varolmadan, ideler de varolamaz. Bir başka deyimle, ideler, fiziksel nesnelere farklı olarak, zihinden bağımsız biçimde varolamazlar. Ve son olarak, idelerin yalnızca bir sahibi olur. Aynı idenin birden fazla sahibi bulunmaz; bir başkası benim bilincimin içeriklerine erişemez. İdeler kamusal değildir, mahremdir.²⁹

Frege dilsel duyuların ideler gibi öznel değil, nesnel olduklarını gösterebilmek için iki şeyi birbirinden ayırır: bunlardan biri algılanamaz olmak, diğeri ise zihne-bağımlı ve mahrem olmak. Frege bu ikisinin mantıksal bakımdan birbirinden bağımsız olduğunu düşünmektedir. Ona göre algılanamaz olmak, zihne-bağımlı ve mahrem olma anlamında öznel olmayı gerektirmez; böyle bir mantıksal zorunluluk gösterilemez. Elbette, bir şey kamusal yolla erişilir değilse, duyularla algılanabilir de değildir. Ama Frege bu durumun tersini kabul etmez ve bir şeyin algılanamaz olmasının onun kamusal olarak erişilemez olması anlamına gelmediğini savunur. Bir şey hem algılanamaz hem de kamusal erişime açık olabilir; eğer birden çok öznenin aynı anda bu şeye erişebileceği duyu algısından ayrı bir yordam varsa, bu mümkündür. Frege'ye göre bu ihtimali düşünemeyen pek çok filozof anlamları (ya da sembollere ilişkin duyularını) yanlış bir şekilde zihinsel öğeler, zihinsel içerikler olarak ele aldılar. Demek ki Frege, dilsel duyuların (anlamların) duyularla algılanamaz olduklarını, ama buna rağmen kamusal olduklarını, yani öznel-arası erişilebilir olduklarını kabul etmektedir. Bir başka deyimle, aynı dilsel duyulara (anlamlara/düşüncelere) birden çok özne ortaklaşa sahip olabilir. Buna dair kanıtı da, iletişimin yani öznel-arası bilgi/düşünce alışverişinin yapılabilmesidir. Birbirimizle konuşurken aynı zamanda birbirimizle anlaşabiliyor olmamız, aynı anlamlara/düşüncelere sahip olmamızla mümkündür. Ayrıca düşüncelerin nesilden nesile aktarılması, bireyler arasında düşünce alışverişinin yapılabilmesi, düşüncenin/anlamın öznel-arası erişilebilir olmasını gerektiriyor. İletişimin/haberleşmenin olanağının, ve düşüncelerin nesilden nesile aktarıldığının inkar edilemez birer gerçek olmaları, düşüncenin/anlamın (dilsel duyuların) öznel-arası erişilebilir ve nesnel olduklarının kanıtıdır. İşte bu sebeplerden dolayı Frege'nin gözünde dilsel duyular da bir tür

²⁹ Joseph Salerno, *On Frege*, 24-25.

nesnedirler, ve böyle nesnelere “ikamet” ettiği, olması gerektiği varsayılan bir nesnel dünya da Frege’nin Üçüncü Dünyası olarak bilinir.³⁰

Özdeşlik İlişkisinin Biçimi

Denebilir ki Frege’de özdeşlik ilişkisi üç uçludur, yani ikili bir ilişki değil, bir tür üçlü ilişkidir. Eğer dilsel duyular da işaret ettikleri nesne gibi nesnel bir doğada ise, bir özdeşlik ilişkisinde üç nesne var demektir. Dilsel duyular ile nesnelere her ne kadar farklı doğadan olsalar da, Frege’nin ortaya koyduğu açıklamaya göre özdeşlik ilişkisi içine giren/karışan ya da bu ilişkiyi doğuran üç ayrı nesne vardır. Aşağıdaki gibi iki-kollu bir çatal şeklinin Frege’deki özdeşlik ilişkisinin metaforu olduğu söylenebilir.

Az önce “üç ayrı nesne” derken yaptığımız bu “ayrılık” saptaması gerçekten önemlidir, çünkü Frege’nin açıklamalarında bu üç nesnenin aynı olmadıkları açıkça ortaya çıkmaktadır. Bundan çıkan en önemli sonuç, özdeşlik ilişkisinde eşitlenen şeylerin nesnelere olmamasıdır. Özdeşliklerin nesnelere hakkında olması, bir özdeşlikte eşitlenen şeylerin nesnelere olması anlamına gelmez. Çünkü iki nesnenin eşitlenmesinden bahsetmek mantıksal bir olanaksızlıktır.

O halde bir özdeşlikteki ikilik, nesnelere ilişkin farazi bir durumdur, bir nesnenin farklı bilinme biçimleri bulunmasının bir sonucudur. Aynı yere çıktıklarını bilmediğimiz farklı yolları nasıl idrak ediyorsak, aynı nesneyi betimlediklerini bilmeden farklı duyularını da idrak edebiliriz. Biz yanlış bir şekilde, nesnelere bilme biçimlerimizi nesnelere kendileri ile özdeşleştiriyoruz, sonra da iki ayrı bilme biçiminin aynı nesneye ilişkin olduğu ortaya çıkınca, birbiriyle özdeş iki ayrı nesne bulunduğu – ki bu mantıksal bir olanaksızlıktır – sanısına kapılıyoruz.

Ancak, fiziksel dünyadakinden farklı varoluş tarzlarından bahseden, dolayısıyla bambaşka doğada nesnelere ve bu nesnelere dair ontolojiler ileri süren, hem felsefi hem dilsel

³⁰ A.g.e. , s. 26-31.

öğretilerin baskısı altında kişi, birbiriyle özdeş iki ayrı nesnenin bulunabileceği ihtimalini hesaba katmaya zorlanmaktadır. Oysa bu konunun üzerinde düşündüğümüz zaman, iki nesnenin birbiriyle eşit olamayacağını daha iyi anlıyoruz. İki nesnenin eşit olması demek, ikisinin aynı nesne olması demektir, ve bu da, iki değil aslında tek bir nesne bulunması demektir. Aynı anda hem ikilik hem de birlikten bahsetmek çelişkili olduğu için, bu bir mantıksal imkânsızlıktır.

Yine de dilsel birimleri sadece fiziksel nesnelere değil, hemen her şeye – Frege'nin dilsel duyularlar olarak gördüğü anlamlara/düşüncelere, zihinsel idelere, kavramlara, duygulara, aktarılan/dolaylı konuşmada ise dilsel birimlerin kendilerine vb. – işaret etmede kullanabildiğimiz hatırlanacak olursa, ve burada kullanılan dilbilimsel terminolojiye göre gönderge olmaları bakımından bunları nesne kabul etmemiz gerektiği göz önüne alındığında, tereddüde kapılmamak zordur. Fakat bir özdeşlikteki sembollerin işaret ettiği nesnelere doğası, durumu hiçbir zaman değiştirmemektedir. Bir özdeşlik ilişkisinin iki tarafındaki şeyler birer nesne olarak ele alındığı sürece bunların eşitliğinden bahsedemeyiz; çünkü buna mani olan kural, farklı ontolojilere dair nesnelere doğasına ya da varolduğunu hayal ettiğimiz başka âlemlere özgü bir karakterde değildir; mantıksal bir karakterdedir ve bu yüzden olabilecek en evrensel bir statüdedir. O halde, Frege'nin getirdiği yenilik, özdeşlikte eşitlenen şeylerin, hangi türden olursa olsunlar hiçbir durumda nesnelere olmadığıdır.

Yer Kavramı

Bu noktada, özdeşlik sorunu üzerine olan tartışmamızı sürdürelim ve en son geldiğimiz aşamada sorduğumuz sorulara tekrar geri dönelim. Cevapsız kalan soru şuydu: Her özdeşlik mutlaka bir eşitlik içerir ve her özdeşlik temelde iki şeyin eşitlenmesidir. Hiç değilse sağduyunun bize telkin ettiği budur. Oysa Frege'nin özdeşlik üzerine olan çözümlerinden görüyoruz ki bir özdeşlikte eşitlendiğini söyleyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Böyle bir durum karşısında, sağduyunun telkin ettiği her zaman doğru olmak zorunda değildir ve bu sefer bu konuda yanılmıştır demeyi tercih edebiliriz. Bu durumda özdeşliklerin bir eşitlik gibi görülmemesi gerektiğini ve her özdeşliğin içerdiği eşitlik yönünün, farklı tanınma/bilinme biçimlerinin aynı nesneye ilişkin olduğuna dair bir saptama gibi yorumlanması gerektiğini söyleyebilir ve böylece kendimizi özdeşlik sorununa ait defteri kapatmış sayabiliriz.

Ama bunun yerine, sağduyumuzun sesini dinlemeyi tercih edebilir ve özdeşlik sorununun böyle bir yorumla geçiştirilemeyeceğini de savunabiliriz. Bu durumda, her özdeşlikteki eşitlik yönünü ciddiye alıyoruz ve gerçekten, eşitlenen iki şeyin peşine düşüyoruz

demektir. O halde bu şeyler ne olabilir? Yukarıda nesnelere özdeşliğini incelerken seçtiğimiz “duran koltuk” ve “yanan çalı” örneklerini yeniden ele alarak bu soruya bir cevap vermeyi deneyeceğiz.

Duran koltuk örneğinde, koltuk nispeten uzun olan bir süre sonra değişmiş olarak görünmeye başlıyordu, ama biz onun yine aynı koltuk olduğunu düşünmeyi sürdürüyorduk. Şunu belirtmek gerekir ki, elbette sadece koltuk değişmiyor, onunla birlikte bütün bir dünya da değişiyor. Demek ki göz önüne aldığımız durumların ilkinde bir dünya ve onun içinde bir koltuk, ikinci durumda ise değişmiş bir dünya ve onun içinde değişmiş bir koltuk var. Şimdi, tam bu noktada, koltuğun ilk halinin ait olduğu dünyada “tuttuğu bir yer” olduğu söylenebilirdi. Bunu söylemekle çok genel ve soyut bir “yer” kavramına ulaşmak istiyoruz.

Bir koltuğun dünyada tuttuğu yer nedir, nasıl tanımlanır? Burada ‘yer’ terimi ister istemez mekânsal nitelikleri ve geometrik ilişkileri aklımıza getirmektedir. Oysa bunlar bizim soyut “yer” kavramımızın sadece belirli bir boyutudur. Çünkü bir koltuğun dünyada tuttuğu yeri sadece böyle mekânsal ve geometrik özellikler ile tanımlamak, onu başka bir şeye, kurmaca bir şeye indirgemek demektir. Koltuk dünyanın bütün geri kalanı ile bir ilişki içindedir. Bu ilişkinin çok boyutlu ve çok karmaşık olduğunu tahmin etmek zor değil; hatta bu ilişkinin eksiksiz bir biçimde tanımlanabilmesi herhalde imkânsızdır.

Koltuğun, daha önce de belirttiğimiz gibi, onun dışındaki bütün nesnelere belirlenen bir kimliği vardır. Bu kimlik şu anlama geliyordu: Koltuk sadece kendi kendisi ile özdeş, başka hiçbir şeyle özdeş değildir; yani kendisi dışındaki her şeyden farklıdır. Bu farklılıkların sayısı, adet ve tür bakımından belirsizdir, ya da hiçbir zaman tam olarak bilinemez. Koltuk dünyadaki diğer nesnelere kimisinden cins yönünden, kimisinden tür yönünden, aynı türdeki nesnelere ise şekil, büyüklük, renk gibi başka ayrıntılar yönünden ayrıdır. Şimdi, koltuğun sahip olduğu her ayrıntının nitelik veya nicelik bakımından saptanabilir bir büyüklüğü veya derecesi vardır. Öyle ki her türden ayrıntıların büyüklük veya derecelerinin en küçükten en büyüğe veya en alt dereceden en üst dereceye kadar bir tayf oluşturdukları söylenebilirdi. İşte koltuğun sahip olduğu her ayrıntının her bir tayf içinde karşılık geldikleri bir yer vardır. Aynı şekilde koltuğun kendisinin de sahip olduğu özellikler bakımından her bir tayf içinde karşılık geldiği bir aralık vardır. Demek ki, koltuğun bir anlamda mekân ve zaman koordinatlarına ilave olarak her tayf için saptanabilen başka birçok koordinatları daha olduğunu söyleyebilirdik.

O halde koltuk için dünya içinde bulunmak, çok boyutlu ve çok karmaşık bir ilişkiler ağı içinde bulunmak demektir ve bu ilişkiler ağı sadece ona ait olan bir konum oluşturmaktadır. İşte burada öne sürdüğümüz “yer” kavramı böyle bir ilişkiler ağındaki

konuma benzemektedir. Bizim savunduğumuz tez, her özdeşlikte, sağduyunun ilham ettiği gibi, eşitlenen bir şeyler bulunduğu ve bunların “yer”ler olduğudur. Buna göre, duran koltuk örneğinde, koltuğun ilk halinin ait olduğu dünyada tuttuğu yer ile, koltuğun değişmiş halinin ait olduğu değişmiş dünyada tuttuğu yeri eşitliyoruz. Zira, ne koltuk aynı koltuk, ne de dünya artık aynı dünya olmadığı için, geriye yerler dışında eşitleyebileceğimiz başka bir şey kalmıyor. İşte, koltuğun her iki dünyada tuttuğu yerlerin aynı yerler olduğunu kabul ettiğimiz için, eskimiş koltuk ile ilk koltuğun aynı koltuk olduğunu varsayıyoruz. Diğer taraftan, yanan çalı örneğinde, çalının ait olduğu dünyada tuttuğu yer ile ateş, duman ve külün ait oldukları dünyada tuttukları yerin aynı olmadığını düşündüğümüz için bu ikisini özdeşleştirmemeyi tercih ediyoruz. Son olarak, bize göre, burada belirlenen haliyle “yer,” bu kavramın olabilecek en soyut ve genel biçimidir.

Kaynakça

Bell, David, “Frege, Gottlob”, *A Companion to Epistemology*, (edited by Jonathan Dancy and Ernest Sosa), Oxford: Blackwell, 1998.

Dummett, Michael, *Truth and Other Enigmas*, Cambridge: Harvard University Pres, 1978.

Frege, Gottlob, “On Sense and Reference”, *Basic Topics in the Philosophy of Language*, (edited by Robert M. Harnish), Hertfordshire: Harvester Weatsheaf, 1994.

Kenny, Anthony, “Frege, Gottlob”, *The Oxford Companion to Philosophy*, (edited by Ted Honderich), NewYork: Oxford University Pres, 1995.

Salerno, Joseph, *On Frege*, Belmont: Wadsworth, 2001.